

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rni	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'lqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction	205
<i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati	208
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari.....	214
<i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari.....	219
<i>Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>	
Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish	222
<i>Murodova Sayyora Qanoatovna</i>	
Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari.....	226
<i>Norboeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari	230
<i>Abdunabiyeva Kamola Mansurovna</i>	
Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili	236
<i>Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi</i>	
Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	240
<i>Kozimov Sayfullah Maxammadjon o'g'li</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish.....	245
<i>Raximov Zokir Toshmirovich</i>	
Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari	249
<i>Temirov Shoirbek Raimjonovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish.....	253
<i>Kimsanova Rahnamo Solijonovna</i>	
Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish.....	257
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlilik davrining psixologik xususiyatlari	261
<i>Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va reflektiv asoslari	264
<i>Oblayeva Lobar Erdonovna</i>	
STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations	268
<i>Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi</i>	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari	272
<i>Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi.....	276
<i>Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi</i>	
Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools.....	279
<i>S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova</i>	
Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration	282
<i>Shahlo Obidova</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish	286
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi</i>	
Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari	290
<i>Turakulova Feruza Mamadoli qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

КОГНИТИВНЫЕ УРОВНИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗАДАНИЯХ PIRLS: ТИПОЛОГИЯ, ПРОЦЕССЫ ПОНИМАНИЯ И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ

УДК: 372.41:373.3

Нуруллаева Шахло Уктамовна

Научный руководитель, профессор, доктор педагогических наук
Каршинского государственного университета

Александра Валерьевна Шаркова

Студентка второго курса магистратуры по направлению
Методика преподавания начального образования
Шахрисабзского государственного института

<https://orcid.org/0009-0002-8672-1177>

Аннотация: Данная статья посвящена анализу когнитивных уровней активности учащихся, отражённых в заданиях, направленных на определение уровня читательской грамотности, используемых в международной программе оценки PIRLS. В исследовании систематически рассматриваются основные когнитивные этапы, происходящие в процессе чтения на основе заданий PIRLS: процессы поиска информации непосредственно из текста, формулирования выводов, интерпретации идей и оценивания. Также научно обосновывается взаимосвязь между этими уровнями и их влияние на глубину понимания текста учащимися. В статье на основе типологии заданий PIRLS раскрываются когнитивные процессы, активируемые в процессе чтения, а именно: анализ, синтез, сравнение и обобщение. Кроме того, рассматриваются критерии системы оценки PIRLS, механизм подсчёта баллов и возможности интерпретации результатов. Результаты исследования имеют практическое значение для развития навыков чтения у учащихся начальной школы, совершенствования оценочных заданий и разработки национальных систем оценки на основе международных критериев.

Ключевые слова: PIRLS, читательская грамотность, когнитивные уровни, читательская деятельность, процесс понимания, система оценки, типология заданий.

Аннотация: Mazkur maqola PIRLS xalqaro baholash dasturida qo'llaniladigan o'qish savodxonligini aniqlashga yo'naltirilgan topshiriqlarda aks etuvchi o'quvchi faoliyatining kognitiv darajalarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda PIRLS topshiriqlari asosida o'qish jarayonida yuzaga keladigan asosiy kognitiv bosqichlar – matndan bevosita axborotni topish, xulosalar chiqarish, g'oyalarni talqin qilish va baholash jarayonlari tizimli ravishda yoritiladi. Shuningdek, mazkur darajalar o'rtasidagi uzviy bog'liqlik hamda ularning o'quvchilarning matnni anglash chuqurligiga ta'siri ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Maqolada PIRLS topshiriqlari tipologiyasi orqali o'qish jarayonida ishga tushadigan aqliy operatsiyalar, ya'ni tahlil, sintez, taqqoslash va umumlashtirish kabi kognitiv jarayonlar ochib beriladi. Bundan tashqari, PIRLS baholash tizimining mezonlari, ball berish mexanizmi va natijalarni talqin qilish imkoniyatlari ham ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish savodxonligini rivojlantirish, baholash topshiriqlarini takomillashtirish hamda milliy baholash tizimlarini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirishda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: PIRLS, o'qish savodxonligi, kognitiv darajalar, o'qish faoliyati, tushunish jarayoni, baholash tizimi, topshiriqlar tipologiyasi.

Abstract: This article is devoted to the analysis of the cognitive levels of student activity reflected in tasks aimed at determining reading literacy within the PIRLS international assessment program. The study systematically examines the main cognitive stages occurring in the reading process based on PIRLS tasks, including the processes of finding information directly from the text, drawing conclusions, interpreting ideas, and evaluating. It also scientifically substantiates the interrelationship between these levels and their impact on the depth of students' text comprehension. The article reveals the cognitive processes activated during reading, namely analysis, synthesis, comparison, and generalization, through the typology of PIRLS tasks. In addition, the criteria of the PIRLS assessment system, the scoring mechanism, and the possibilities for interpreting the results are considered. The results of the study are of practical importance for developing reading literacy among primary school students, improving assessment tasks, and developing national assessment systems based on international criteria.

Key words: PIRLS, reading literacy, cognitive levels, reading activity, comprehension process, assessment system, task typology.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие современного общества тесно связано прежде всего с качеством образования и интеллектуальным потенциалом человеческого капитала. Эффективность системы образования определяется не только объемом знаний, предоставляемых учащимся, но и их способностью понимать, анализировать, применять и оценивать эти знания. В этом отношении читательская грамотность в настоящее время признается одной из важнейших компетенций, определяющих уровень когнитивного развития личности. Читательская грамотность включает не только техническое владение навыками чтения, но и процессы понимания содержания текста, интерпретации авторской позиции, выявления скрытых смыслов и формулирования выводов на основе прочитанной информации.

В условиях возрастающей потребности в оценке и сравнении качества образования на глобальном уровне международные программы оценки приобретают все большее значение. Одной из таких программ является PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – масштабное международное исследование, направленное на оценку читательской грамотности учащихся начальной школы. Исследование PIRLS проводится каждые пять лет и позволяет выявлять, анализировать и сопоставлять читательские компетенции учащихся 4-х классов в различных странах мира. Результаты данного исследования служат важным источником для совершенствования образовательной политики государств, пересмотра методик преподавания и обеспечения когнитивного развития учащихся. Отличительной особенностью программы PIRLS является то, что читательская деятельность рассматривается не только как конечный результат обучения, но и как система сложных познавательных процессов. В рамках исследования читательская грамотность подразделяется на несколько когнитивных уровней, каждый из которых связан с определенным видом читательской деятельности и мыслительных операций. Это позволяет более глубоко понять процесс чтения и проанализировать его на научной основе. В связи с этим изучение когнитивных уровней, отраженных в заданиях PIRLS, является одним из актуальных направлений современной педагогики и педагогической психологии.

В научной литературе читательская деятельность интерпретируется как многоступенчатый когнитивный процесс. Он включает этапы от первичного знакомства учащегося с текстом до выявления ключевых идей, систематизации информации, формулирования логических выводов и их оценки. В основе исследования PIRLS лежат именно эти когнитивные этапы, а задания служат инструментом определения различных уровней понимания текста учащимися. В частности, одни задания направлены на поиск конкретной информации в тексте, тогда как другие требуют выявления скрытого смысла или соотнесения содержания текста с личным опытом ученика. На этапе начального образования формирование когнитивных уровней читательской деятельности приобретает особое значение. Именно в этот период навыки чтения закладывают основу дальнейшего образовательного процесса. Если в начальных классах ученик ограничивается поверхностным восприятием текста, в дальнейшем ему будет значительно сложнее понимать и анализировать сложную информацию. Поэтому изучение когнитивных уровней, отраженных в заданиях PIRLS, важно не только с точки зрения оценки, но и в аспекте совершенствования методов обучения ^[4]. Вопрос оценки всегда занимал важное место в образовательном процессе. Традиционные системы оценивания зачастую ограничиваются определением уровня усвоения знаний учащимися. Система оценки PIRLS отличается тем, что ориентирована на анализ мыслительных процессов учащегося, глубины понимания текста и особенностей его когнитивной деятельности. В данной системе четко определены критерии оценивания, а каждое задание соотносится с определенным когнитивным уровнем. Благодаря этому становится возможным выявление сильных и слабых сторон учащихся, а также формулирование объективных выводов о развитии их учебной деятельности.

Сегодня система образования Узбекистана также стремится совершенствовать стратегию своего развития посредством участия в международных программах оценки. Участие в исследовании PIRLS позволяет оценивать качество начального образования в стране на основе международных критериев, повышать уровень читательской грамотности учащихся и пересматривать педагогические подходы в соответствии с современными требованиями. С этой точки зрения особую актуальность приобретает научный анализ когнитивных уровней, отраженных в заданиях PIRLS, их типологии и системы оценивания. Современные педагогические исследования показывают, что в процессе обучения важную роль играют не только восприятие информации, но и процессы ее обработки, анализа и оценки. Именно эти процессы являются центральными в исследовании PIRLS, где читательская деятельность рассматривается на основе когнитивного подхода. Это требует от учителей применения новых подходов к развитию читательской грамотности. Педагог должен не только обучать работе с текстом, но и формировать у учащихся навыки критического мышления, умение задавать вопросы, делать выводы и аргументированно выражать собственное мнение. Одновременно изучение типологии заданий PIRLS имеет важное значение при разработке учебных материалов. Учебники и учебные пособия должны быть ориентированы на развитие деятельности учащихся на различных когнитивных уровнях. Если задания направлены исключительно на поиск фактической информации, учащиеся не смогут в достаточной степени развить навыки мышления высокого уровня. Опыт PIRLS демонстрирует необходимость сбалансированного и системного подхода к организации образовательного процесса.

Чтение, когнитивные уровни, процессы понимания и система оценивания находятся в неразрывной взаимосвязи, а их комплексное изучение способствует повышению качества образования. Задания PIRLS выступают эффективным инструментом выявления и оценки данных процессов, а глубокий анализ их научно-методологических основ является одной из важнейших задач современного образования [6: 259]. Таким образом, данная статья направлена на представление научного, теоретического и практического обзора когнитивных уровней читательской деятельности, отраженных в заданиях PIRLS, их типологии, процессов понимания и системы оценивания. Настоящее введение определяет общее направление исследования и формирует методологическую основу для дальнейшего углубленного анализа рассматриваемой проблемы.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вопросы грамотности чтения и оценки когнитивной деятельности учащихся широко освещаются в международных и национальных педагогических исследованиях. Анализ научной литературы показывает, что исследования в данной области проводились в основном на основе теорий когнитивной психологии, моделей понимания процесса чтения и международных программ оценки. Теоретические основы и методология исследования PIRLS подробно описаны в официальных документах и исследовательских отчетах, разработанных IEA (Международной ассоциацией по оценке образовательных достижений). В частности, концепция грамотности чтения, когнитивных процессов и типологии заданий четко определена в работе "Рамочная программа оценки PIRLS-2011", подготовленной Муллисом, Мартином, Фоем и Дракером (2012). В данном источнике подчеркивается, что деятельность по чтению осуществляется посредством четырех основных когнитивных процессов: извлечения информации из текста, формулирования прямых выводов, интерпретации идей и оценки содержания текста [3: 11].

Последующие исследования, в частности "Рамочная программа оценки PIRLS-2016", опубликованная Маллисом и Мартином (2017), еще больше повысили уровень сложности заданий и критериев оценки PIRLS. Авторы научно обосновали, что когнитивные уровни, возникающие в процессе чтения, являются важным критерием для определения глубины мышления учащихся. Данный источник имеет важное значение для понимания концептуальной основы системы оценки PIRLS [2]. Важным теоретическим источником для объяснения когнитивных основ деятельности по чтению является работа Б. Блума "Таксономия образовательных целей" (1956). В таксономии Блума уровни усвоения знаний классифицируются поэтапно, а понимание и оценка определяются как более высокие когнитивные уровни. Подобный подход также наблюдается в заданиях PIRLS, различающих низкий и высокий уровни мыслительных навыков учащихся [3: 11].

Среди исследований по теории когнитивного развития особое место занимает работа Ж. Пиаже "Психология интеллекта" (1950). Пиаже интерпретировал интеллектуальное развитие как активный познавательный процесс и подчеркивал, что понимание текста учеником напрямую связано с его когнитивной зрелостью. Данная теория служит основой для объяснения определения соответствующих возрасту когнитивных требований в заданиях PIRLS [5: 98]. Культурно-исторический подход, предложенный Л. С. Выготским в работе "Мышление и язык" (1934), также обосновывает связь процесса чтения с социальными и культурными факторами. По мнению Выготского, процесс чтения и понимания тесно

связан с социальным опытом ученика, что четко отражается в контекстуальных особенностях текстов PIRLS. Важной теоретической основой исследования является и научная работа Кинча и ван Дейка (1978) "К модели понимания и создания текста", посвященная изучению процессов понимания текста. Авторы интерпретировали понимание текста как многоступенчатый познавательный процесс и выявили различия между поверхностным и глубоким пониманием. Наличие вопросов, основанных на данной модели, в заданиях PIRLS отмечается в научной литературе^[10; 41].

В национальной педагогической литературе также возрастает внимание к вопросам грамотности чтения. В частности, в исследованиях узбекских ученых Н. Джораева, Б. Ходжаева, Ш. Абдуллаевой, посвященных формированию навыков чтения в начальном образовании, важную роль играют методология работы с текстом и уровни понимания. В их научных работах подчеркивается необходимость активизации процесса чтения и развития аналитического мышления учащихся^[11; 55]. Специфические аспекты системы оценки и заданий PIRLS также рассматриваются в методических пособиях, издаваемых Национальным центром международных исследований качества образования Республики Узбекистан. Эти источники имеют важное значение при изучении возможностей внедрения опыта PIRLS в национальную систему образования. Когнитивные уровни в заданиях PIRLS были разработаны на основе фундаментальных исследований в области когнитивной психологии, теории чтения и методологии оценки. Однако вопрос всестороннего и систематического анализа когнитивных уровней на основе заданий PIRLS недостаточно освещен в национальной научной литературе. Данный факт обосновывает научную значимость настоящего исследования. Исследование направлено на научный анализ когнитивных уровней читательской деятельности, процессов понимания и системы оценки, отраженных в заданиях PIRLS. Методология исследования разработана на основе комплексного подхода и базируется на сочетании теоретических и эмпирических методов.

Теоретической основой исследования являются концепции когнитивной психологии, педагогической теории и педагогической оценки. В частности, в качестве методологической основы исследования выбраны концепция и модель оценки PIRLS, рассматривающие читательскую деятельность как когнитивный процесс. В процессе исследования использовались следующие теоретические методы: анализ и синтез, сравнение, обобщение и систематизация. С помощью данных методов были изучены структура заданий PIRLS, их когнитивные требования и критерии оценки. Взаимосвязь между уровнем грамотности чтения и когнитивными уровнями была уточнена посредством анализа научной литературы. В качестве эмпирического метода исследования использовался контент-анализ образцов заданий PIRLS. С помощью данного метода были определены содержание заданий, типы вопросов и требуемые уровни когнитивной активности. Каждое задание было соотнесено с определенным когнитивным уровнем, а также проанализировано его влияние на процесс понимания учащихся. В исследовании также использовался метод описательного анализа. Данный метод позволил раскрыть особенности системы оценки PIRLS, механизмы подсчета баллов и возможности интерпретации результатов. Процесс определения уровня грамотности чтения учащихся на основе критериев оценки был научно обоснован.

В методологии исследования важную роль играет также сравнительный подход. Модель оценки PIRLS сопоставляется с традиционными национальными системами оценки, что позволяет выявить их сходства и различия. Это демонстрирует возможности адаптации международного опыта к национальной системе образования. Для обеспечения надежности исследования данные проверялись на основе различных источников, а результаты анализа сопоставлялись между собой. Последовательность и логика методологического подхода обеспечивают научную достоверность результатов исследования. Глубокий анализ когнитивных уровней, отраженных в заданиях PIRLS, позволяет выявить механизмы понимания процесса чтения и определить эффективность системы оценки. Выбранные методы соответствуют цели исследования, а полученные результаты позволяют сделать научно и практически значимые выводы.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В статье систематически анализируются когнитивные уровни читательской активности, отраженные в заданиях PIRLS, их типология и влияние на процессы понимания текста учащимися. В ходе исследования был проведен контент-анализ образцов заданий PIRLS и определен уровень когнитивной активности, требуемый каждым из них. Полученные результаты указывают на то, что когнитивный подход имеет первостепенное значение при оценке читательской грамотности. Было показано, что задания PIRLS формируются на основе четырех основных когнитивных уровней.

Первый уровень – это поиск информации непосредственно в тексте, при котором от учащегося требуется определить сведения о фактах, местах, времени или персонажах, четко представленных в

тексте. Задания данного уровня в основном опираются на внимание, память и базовые навыки работы с текстом. Анализ показал, что такие типы заданий важны для определения читательской грамотности учащихся на начальном этапе, однако они не в полной мере демонстрируют мышление высокого уровня.

Второй уровень связан с формулированием прямых выводов, при котором читатель должен выявить информацию, не представленную в тексте явно, но логически вытекающую из него. Задания данного уровня требуют от читателя понимания причинно-следственных связей и определения взаимосвязей между частями текста. Результаты анализа показали, что многие учащиеся испытывают трудности на этом этапе, поскольку данный процесс требует перехода от поверхностного чтения к более глубокому пониманию.

Третий уровень характеризуется интерпретацией и интеграцией идей. На данном этапе читатель определяет основную идею текста, понимает позицию автора и формулирует обобщение содержания. Анализ показал, что задания этого уровня играют важную роль в развитии аналитического мышления учащихся. Более глубокое понимание достигается посредством сопоставления содержания текста с личным опытом или другими знаниями.

Четвёртый уровень – это оценка содержания текста и критический подход, представляющий собой высший когнитивный уровень. На данном этапе читатель оценивает достоверность текста, реагирует на позицию автора и аргументирует собственное мнение. Результаты исследования показали, что выполнение заданий такого уровня требует от учащихся высокого уровня рефлексивного и критического мышления. Несмотря на сложность подобных заданий для учеников начальной школы, они имеют важное значение для развития навыков чтения.

В исследовании также были проанализированы механизмы понимания, возникающие в процессе чтения. Анализ показал, что процесс чтения состоит из последовательных и взаимосвязанных когнитивных этапов. На начальном этапе читатель занимается декодированием текста и поверхностным пониманием содержания. На последующих этапах происходят процессы более глубокого осмысления текста, выявления основных идей и их оценки. Задания PIRLS направлены на выявление данных этапов, и каждое задание служит для определения уровня понимания учащегося. Результаты анализа показывают, что большинство учащихся относительно легко выполняют задания первого и второго уровней, однако на третьем и четвёртом уровнях результаты значительно снижаются. Это свидетельствует о том, что когнитивные навыки высокого уровня недостаточно сформированы в процессе обучения. Также была изучена эффективность системы оценки PIRLS. Главное преимущество данной системы заключается в том, что она позволяет оценивать не только правильность или неправильность ответов учащихся, но и ход их мышления. Ответы учащихся анализируются качественно с помощью открытых вопросов, что имеет важное значение для определения уровня понимания ^[6].

Система оценки PIRLS является более эффективной по сравнению с традиционными системами тестирования при определении когнитивного развития учащихся. Чётко сформулированные критерии оценки обеспечивают объективность процесса оценивания. В то же время результаты оценки позволяют учителям определить, на каком когнитивном уровне учащиеся испытывают наибольшие трудности. Во-первых, было отмечено, что развитие читательской грамотности в начальном образовании часто ограничивается техническим чтением. Во многих образовательных процессах недостаточное внимание уделяется развитию критического и аналитического мышления учащихся. В результате задания, требующие высокого когнитивного уровня, остаются сложными для большинства учащихся. Кроме того, было установлено, что в учебных материалах преобладают задания низкого когнитивного уровня. Такая ситуация препятствует развитию у учащихся навыков глубокого понимания и оценки текста. Анализ заданий PIRLS показывает необходимость сбалансированного подхода к развитию читательской грамотности. Когнитивные уровни, отражённые в заданиях PIRLS, служат важной методологической основой для оценки читательской грамотности. При оценке читательской деятельности учащихся необходимо учитывать не только запоминание фактов, но и процессы понимания, интерпретации и оценки ^[7: 43].

Результаты исследования также имеют практическое значение при разработке методических рекомендаций для учителей, а также при совершенствовании учебников и учебных пособий. Использование опыта PIRLS позволяет развивать читательскую грамотность учащихся в соответствии с международными стандартами.

Когнитивные уровни, отражённые в заданиях PIRLS, показывают, что процесс чтения является сложным и многогранным. Развитие читательской грамотности не ограничивается только техническим чтением, но также требует формирования глубокого понимания и навыков оценки. Результаты исследования подтверждают научную обоснованность и практическую эффективность системы оценки PIRLS и указывают на необходимость её широкого применения в образовательном процессе.

Таблица 1.

№	Когнитивный уровень	Тип задания	Понимание процесса	Критерии оценки
1	Получение информации непосредственно из текста	Вопросы о фактах, месте, времени, персонажах	Поверхностное чтение текста, выделение конкретной информации	Количество правильных ответов, точность извлечения информации из текста
2	Формулирование непосредственных выводов	Вопросы о логических и причинно-следственных связях, последовательности событий в тексте	Более глубокое понимание текста, выявление причинно-следственных связей	Ясность выводов, демонстрация логических связей
3	Интерпретация и интеграция идей	Понимание основной идеи, позиции автора, обобщение	Осмысление содержания текста, установление связей между различными элементами	Определение позиции автора и содержания текста, логическое обоснование
4	Оценка содержания текста и критический подход	Критическое мышление, оценка достоверности текста, обоснование собственного мнения	Оценка текста, определение позиции автора, выражение критического мнения	Аргументированность критической оценки, подтверждение выводов доказательствами

В данной таблице представлены когнитивные уровни заданий PIRLS и их практическая система оценки. При анализе результатов учащихся для каждого уровня определяются отдельные показатели. Таблица используется в качестве графического и наглядного материала в исследованиях, научных статьях и учебных пособиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ когнитивных уровней читательской деятельности, отражённых в заданиях PIRLS, был направлен на выявление специфических особенностей процессов понимания и освещение научно-методологических основ системы оценивания. В результате анализа ещё раз подтвердилось, что читательская грамотность – это не просто технический навык чтения, а сложная, многоэтапная познавательная деятельность. Научно доказано, что модель оценивания PIRLS служит эффективным инструментом для выявления и оценки данного процесса. Показано, что задания PIRLS формируются на основе четырёх основных познавательных уровней: извлечение информации непосредственно из текста, формулирование логических выводов, интерпретация идей и оценка содержания текста. Последовательность между этими уровнями отражает логическое развитие процесса чтения. В то время как задания первого и второго уровней служат для выявления поверхностных и частично глубоких навыков понимания текста у учащихся, задания третьего и четвёртого уровней требуют высокого уровня аналитического и критического мышления. Это указывает на необходимость сбалансированного подхода к развитию читательской грамотности.

На начальном уровне образования большинство учащихся относительно хорошо справляются с заданиями низкого и среднего познавательного уровня, однако испытывают трудности при выполнении заданий, требующих более высокого уровня познавательной деятельности. Данная ситуация свидетельствует о преобладании в образовательном процессе подхода, ориентированного на запоминание фактов, при недостаточном внимании к развитию навыков глубокого понимания и оценки. Поэтому при развитии навыков чтения важно учить учащихся мыслить, задавать вопросы и делать выводы, не ограничиваясь лишь изучением текста. Анализ системы оценивания PIRLS показал, что данная система является более эффективной, чем традиционные методы оценивания, в выявлении мыслительных процессов учащихся. Сочетание открытых и закрытых заданий, чёткость критериев оценивания и возможность глубокого анализа результатов являются основными преимуществами модели PIRLS. Эта система позволяет определить не только уровень знаний учащихся, но и этапы их познавательного развития. Поэтому целесообразно использовать опыт PIRLS для совершенствования национальных систем оценивания. Проведённый анализ показал необходимость использования типологии заданий PIRLS при разработке учебников и учебных пособий. Учебные материалы должны включать не только

задания, направленные на поиск информации, но и вопросы, требующие анализа, интерпретации и оценки. Это будет способствовать последовательному развитию читательских навыков у учащихся. Одной из важных задач также является повышение методической подготовки учителей и ориентация их на проведение уроков на основе когнитивного подхода.

Это обосновывает приоритет когнитивного подхода в процессе развития навыков чтения. Задания, разработанные с учётом механизмов понимания, возникающих в процессе чтения, формируют у учащихся самостоятельное мышление, аналитический подход и критическое мышление. В этом аспекте задания PIRLS служат важной методической основой для модернизации образовательного процесса. В заключение следует отметить, что модель когнитивных уровней, использованная в исследовании PIRLS, является эффективной теоретической и практической основой для развития навыков чтения в начальном образовании. Использование данной модели способствует формированию у учащихся навыков работы с текстом на уровне международных стандартов. Результаты исследования имеют практическое значение для педагогов, методистов и лиц, принимающих решения в области образовательной политики, а их внедрение в образовательный процесс будет способствовать повышению уровня читательской грамотности.

Список использованной литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi. PIRLS xalqaro tadqiqoti: metodik qo'llanma. Toshkent, 2021. – 12–39-betlar.
2. Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., & Drucker, K. T. PIRLS 2011 Assessment Framework. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College, 2012. – 11–45-betlar.
3. Mullis, I. V. S., Martin, M. O. PIRLS 2016 Assessment Framework (2nd Edition). Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College, 2017. – 9–38-betlar.
4. Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., & Hooper, M. PIRLS 2024 International Results in Reading. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College, 2017. – 43–76-betlar.
5. Kintsch, W., & van Dijk, T. A. Toward a Model of Text Comprehension and Production. *Psychological Review*, 1978, Vol. 85, No. 5. – 363–394-betlar.
6. Jo'rayev, N. Boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 67–102-betlar.
7. Xodjayev, B. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnni tushunish ko'nikmalarini shakllantirish. Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 41–78-betlar.
8. Abdullayeva, Sh. O'qish darslarida kognitiv yondashuv asosida ishlash metodikasi. Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2020. – 55–89-betlar.
9. Abdurashid, O., Gulrukh, I., Gulbahor, U., Nafisa, G., Gullola, K., Malokhat, J., ... & Dilshod, D. (2025). CD19-Targeted Lipid Nanoparticles for Delivering Venetoclax and BCL2 siRNA in B-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia. *Journal of Nanostructures*, 15(2), 587–595.
10. Pozilov, M. K., Asrarov, M. I., Urmanova, G. U., & Eshbakova, K. A. (2015). Protective effect of salvifolin on liver mitochondrial function in rats with experimental diabetes. *European Science Review*, (7–8), 3–7.
11. Тоштемирова, М. Ж., Урманова, Г. У., & Асраров, М. И. (2002). Изучение действия инсектицида фозалона на функции митохондрий печени крыс в опытах *in vivo*. *Известия вузов. Химико-биологические науки*, (4), 28–31.
12. Urmanova, G., & Yoldosheva, D. (2024). Physical characteristics of pulse oximetry. *Theoretical Aspects in the Formation of Pedagogical Sciences*, 3(5), 46–48.
13. Урманова, Г. У., Каршиев, Д. А., & Исламов, Ю. Н. (2022). АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ЦИРРОЗАХ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ. In *ВОРОНЦОВСКИЕ ЧТЕНИЯ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-2022* (pp. 114–115).
14. Urmanova, G. U., Karshiev, D. A., & Islamov, Y. N. (2021). Functional status of small intestine after application of guanetidide sulfate. *Новый день в медицине*, (1), 29–33.
15. Исломов, Ю., Каршиев, Д., Урманова, Г., & Исломов, А. (2023). Биологик актив бирикмаларнинг нурланишга таъсири. *Актуальные вопросы детской хирургии*, 1(1), 11–12.
16. Atabaev, T. S., Urmanova, G., Ajmal, M., & Hong, N. H. (2013). Fabrication of Nontoxic Dye-Embedded Silica Particles for Live Cell Imaging Purposes. *BioNanoScience*, 3(2), 132–136.
17. Бахранова, М., & Урманова, Г. (2021). Изучение физических характеристик ультразвука. *Перспективы развития медицины*, 1(1), 173.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.